

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10467457>

<https://eoi.citefactor.org/10.11235/BUAP.08.32.06>

MicroBST Yoliza una empresa generada con ideas de académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ximena Gordillo-Ibarra* **iD**, Jesús Mauricio Muñoz-Morales** **iD**

Alianzas y Tendencias BUAP

Email de autores para correspondencia: *ximena.gordillo@aytbuap.mx;

**mauricio.munoz@aytbuap.mx

Editado por: Alma Rosa Netzahuatl Muñoz (PTC del programa académico de Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Colonia San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México)

RESUMEN

MicroBST Yoliza, empresa mexicana fundada en 2020, se especializa en la producción y venta de productos biotecnológicos, destacando la formulación INOCREP con 6 bacterias benéficas para la agricultura. Originada por una recomendación de la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, busca ofrecer soluciones sostenibles. Aunque es una startup joven, sus productos se someten a pruebas de campo para garantizar su eficacia y se promueve su conexión con la sociedad.

Palabras clave: MicroBST Yoliza; INOCREP; bacterias benéficas; BUAP; biotecnología.

ABSTRACT

MicroBST Yoliza, a Mexican company founded in 2020, specializes in the production and sale of biotechnological products, highlighting the formulation INOCREP containing 6 beneficial bacteria for agriculture. Arising from a recommendation by the Innovation and Knowledge Transfer Directorate of Meritorious Autonomous University of Puebla, it aims to provide sustainable solutions. Despite being a young startup, its products undergo field tests to ensure effectiveness, and efforts are made to promote its connection with society.

Keywords: MicroBST Yoliza; INOCREP; beneficial bacteria; BUAP; biotechnology.

INTRODUCCIÓN

MicroBST Yoliza es una empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización de productos biotecnológicos, así como a la investigación y desarrollo de productos que cubren las necesidades del mercado [1]. MicroBST Yoliza se consolidó en 2020 y nace con el propósito de ofrecer productos amigables con el medio ambiente que aportan alta productividad a los cultivos agrícolas. La empresa surge por una recomendación de la Dirección de Transferencia del Conocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (DiTCo-BUAP) para realizar investigación de frontera relacionada con la producción a gran escala de formulaciones microbianas destinadas a la agricultura. La primera formulación que fue escalada es la denominada INOCREP [2–4]; una formulación que contiene 6 bacterias benéficas, compatibles entre sí y tolerantes a la desecación. Sin embargo, al momento ya se han escalado otras formulaciones con el propósito de tener productos listos para salir al mercado y satisfacer las necesidades de la agricultura. MicroBST Yoliza aún es un emprendimiento de biotecnología joven que aún debe consolidarse. Sin embargo, los productos generados se están probando en diversas condiciones a nivel de campo para verificar su efectividad [5]. Todos los productos que se están estudiando deben cumplir con un número adecuado de microorganismos, para lo cual se usan metodologías previamente establecidas como el Goteo por Sellado en Placa Masivo [6] y además se lleva a cabo la caracterización de los mismos mediante técnicas moleculares [7].

Descripción de la figura

Esta portada la dedicamos al emprendimiento de MicroBST Yoliza con el fin de dar difusión de sus actividades y conectar sus actividades con la sociedad (Figura 1). MicroBST Yoliza fue fundada por tres académicos de la BUAP: Dra. Yolanda Elizabeth Morales García, Dr. Antonino Baez Rogelio y Dr. Jesús Muñoz Rojas y en el emprendimiento se ha planteado generar productos biotecnológicos de utilidad en la agricultura amigable con el medio ambiente.

CONCLUSIÓN

La investigación de MicroBST Yoliza está activa y ya se han escalado varias formulaciones multiespecies. En la actualidad se están estableciendo todo el proceso relacionado con el control de calidad, entre lo que se destaca la cuantificación y caracterización molecular de los microorganismos producidos. Con el propósito de compartir con la sociedad este emprendimiento, en este número de Alianzas y Tendencias BUAP se ha dedicado esta portada.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Figura 1. Representación de MicroBST Yoliza y sus actividades biotecnológicas. Imagen generada con la ayuda de la IA de Bing y modificada con técnicas de arte digital. Portada de AyTBUAP 8(32)

(<https://drive.google.com/file/d/1VStrSCn7qtKkOWvEyzv48fjnyanka9TL/view>)

REFERENCIAS

- [1]. MicroBST Yoliza [Internet]. 2020. Available from: <https://sites.google.com/view/microbst-yoliza/>
- [2]. Azcarate Sosa M. Agricultura urbana con biotecnología del ICUAP. Gac Univ BUAP [Internet]. 2020;246:10–6. Available from: <https://comunicacion.buap.mx/sites/default/files/gaceta246.pdf>
- [3]. Morales-García YE, Juárez-Hernández D, Hernández-Tenorio A-L, Muñoz-Morales JM, Baez A, Muñoz-Rojas J. Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2020;5(20):136–54. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1hnGVyOqfJdrs8F-LIXeE5FrL1H6MP6nU/view>

- [4]. Morales-García YE, Sánchez-Navarrete ET, Romero-Navarro E, Rivera-Urbalejo AP. INOCREP : inoculante de segunda generación Introducción. In: Luna-Méndez N, Castañeda-Antonio MD, Morales-García YE, Muñoz-Rojas J, editors. Inoculación y uso de extractos naturales Una alternativa agroecológica para la prevención de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz en Puebla [Internet]. Puebla, México: CONCYTEP; 2022. p. 51–60. Available from: <https://sites.google.com/viep.com.mx/bookiuen/capitulo-iv>
- [5]. Carbajal-Armenta A, Alonso Torres E, Morales-García YE, Muñoz-Rojas J. Compartiendo conocimiento a los agricultores del estado de Puebla respecto al impacto ambiental derivado del uso de agroquímicos. In: Luna-Méndez N, Castañeda-Antonio MD, Morales-García YE, Muñoz-Rojas J, editors. Inoculación y uso de extractos naturales Una alternativa agroecológica para la prevención de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz en Puebla [Internet]. 1st ed. Puebla, México: CONCYTEP; 2022. p. 33–50. Available from: <https://sites.google.com/viep.com.mx/bookiuen/capitulo-iii>
- [6]. Corral-Lugo A, Morales-García YE, Pazos-Rojas LA, Ramírez-Valverde A, Débora Martínez-Contreras R, Muñoz-Rojas J. Cuantificación de bacterias cultivables mediante el método de Goteo en Placa por Sellado (o estampado) Masivo. Revista Colombiana de Biotecnología. 2012;14(2):147–56. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/776/Resumenes/Resumen_77625517016_1.pdf
- [7]. Morales-García YE, Muñoz-Rojas J, Baez A, Molina-Romero D, Rivera-Urbalejo AP, Pazos-Rojas LA, *et al.* Bacterial Mixtures, the Future Generation of Inoculants for Sustainable Crop Production. Vol. 23. 2019. 385–410 p. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30926-8_2